

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PADA MASA PENDEMI COVID-19 DI INDONESIA

Akhlada El Hasanah

Email: 2010128220015@ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Dari berbagai penjuru negara pandemi covid-19 ini menyebar dan membuat bidang pendidikan terkena dampaknya. Dampak yang dirasakan adalah pembelajaran yang dilaksanakan melalui media daring. Dengan adanya pembelajaran secara daring merupakan salah satu alternatif dalam mengatasi masalah tersebut. Tujuan pembuatannya artikel ini untuk mengetahui pembelajaran di masa pandemic Covid-19 di Indonesia. Dengan menerapkan pembelajaran berbasis media daring maka diharapkan pembelajaran akan memudahkan peserta didik untuk menimba ilmunya.

PENDAHULUAN

Belajar memperlihatkan aktivitas sadar atau disengajanya yang dilakukan oleh seseorang. Aktivitas ini mengacu pada aktivitas ini psikologis seseorang untuk mengubah diri sendiri. Dengan demikian dapat pula dipahami bahwa semakin tinggi intensitas aktivitas fisik dan mental seseorang maka aktivitas belajar tersebut dianggap baik. Dan jika sebaliknya, sekalipun dikatakan seseorang sedang belajar, namun jika aktivitas fisik dan mentalna rendah, itu berarti aktivitas belajar tersebut tidak akan benar-benar memahami bahwa dirinya sedang belajar. Sedangkan pembelajaran adalah suatu proses menata dan menata lingkungan di sekitar siswa agar dapat berkembang dan mendorong siswa untuk melaksanakan proses pembelajaran. Dapat dikatakan bahwa pembelajaran adalah proses pemberian bimbingan atau bantuan kepada siswa dalam proses pembelajaran. Peran seorang guru sebagai pembimbing berbeda dengan banyak siswa bermasalah. Perbedaan dalam pembelajaran tentunya banyak, misalnya ada siswa yang mampu mencerna topik, sedangkan beberapa siswa kurang puas dalam mencerna topik. Dengan kedua perbedaan ini memungkinkan strategi pembelajaran sesuai dengan situasi setiap siswa. Oleh sebab itu, jika belajar adalah perubahan maka pembelajaran adalah pengaturan.

Makna dari belajar dan pembelajaran adalah dalam rutinitas belajar dan pembelajaran siswa merupakan subjek dan objek dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. Dengan oleh itu, makna yang dimaksud dengan proses belajar mengajar adalah kegiatan belajar siswa dalam mencapai tujuan pengajaran, jika siswa secara aktif berusaha untuk mencapai tujuan pengajaran maka tujuan pengajaran itu akan tercapai. Antusiasme siswa tidak hanya diperlukan dari segi fisik, tetapi juga dari segi psikologisnya. Sebab pada hakikatnya belajar merupakan proses psikologis yang terjadi di dalam diri individu, jika proses pembelajaran berjalan dengan baik maka hasil belajar yang diperoleh pasti akan baik. Pembelajaran adalah suatu proses interaksi antar pendidik dengan siswa dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar.

PERILAKU BELAJAR DAN PENCAPAIAN TUJUAN BELAJAR

Dalam perilaku belajar diartikan sebagai perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku pun tidak semua perubahan tingkah laku itu yang dapat dianggap belajar. Perubahan itu pun menimbulkan proses belajar yang membentuk ciri-ciri yang khusus dalam setiap perilaku belajar, beberapa ciri-ciri belajar itu adalah :

1. Adanya perubahan internal dalam artian bukanlah sebagai pengalaman atau amalan yang dilakukan secara sengaja dan sadar ataupun dengan kata lain tidak disengaja.
2. Adanya berubah postif dan aktif dalam artian yang baik, bermanfaat, dan tentunya sesuai dengan harapan.
3. Adanya perubahan yang efektif dan fungsional, dapat diartikan bahwa perubahan itu akan membawa manfaat, makna, dan tentunya manfaat tertentu untuk peserta didik.

Dapat disimpulkan pada ciri-ciri perilaku belajar tersebut adalah perubahan pada kemahiran (kebiasaan), tingkat kebisaan, serta keterampilan atau perubahan yang terjadi kepada peserta didik secara menetap (Ahmad Afiif & Ridwan Idris, 2017:8).

Adapun ciri perilaku pembelajaran adalah seperti :

1. Adanya peserta didik bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menyelesaikan materi pembelajaran. Ini pun tidak berbeda jauh dengan peserta didik yang mendapatkan pembelajaran konvensional, yang dimana ini berada pada kategori rendah.
2. Adapun pembelajaran yang bermodel kooperatif (cooperative) dan pembelajaran konvensional yang dimana akan terjadi peningkatan perkembangan perilaku spiritual peserta didik dengan mengkategorikan sedang pada kelas eksperimen dan rendah pada kelas kontrol.
3. Adanya perilaku sosial dan spritual pada peserta didik dalam pembelajaran, dalam menggunakan model pembelajaran koopertif ini pun tidak jauh berbeda dengan pembelajaran konvensional, yang di mana setekah mendapatkan pembelajar tersebut

maka akan terjadi peningkatan perkembangan perilaku spiritual siswa dengan kategori kelas eksperimen yang lebih tinggi daripada pembelajaran konvensional (kelas kontrol).

Jadi dapat disimpulkan dengan adanya ciri perilaku pembelajaran dalam model penerapan kooperatif ini, akan dapat lebih meningkatkan perkembangan perilaku sosial dan spiritual siswa (Dedeh Mardiah, 2017:15).

Dalam belajar jika terlalu di tekankan membuat kegiatan belajar itu akan salah, hal itu akan berdampak buruk kepada perkembangan belajar peserta didik atau siswa. Salah satu dampak belajar jika terlalu ditekan akan membuat belajar itu tidak akan efektif, jika tidak efektif maka ini akan membuat kesulitan peserta didik dalam menerima pembelajaran masuk ke otak, jika belajar itu menekankan kepada penghafalan saja itu pun siswa akan merasa akan cepat lupa dalam belajar. Dengan itu dapat mendukung anak dengan membantu peserta didik dalam menemukan solusi kesulitan belajarnya, agar mengurangi hal salah belajar dalam diri peserta didik. Contohnya pun seperti dengan menanyakan kesulitan kepada peserta didik apa hal yang membuat dia kesulitan dalam menghadapi belajar.

Pencapaian tujuan belajar dapat dilakukan untuk memotivasinya, motivasi dalam suatu keadaan di diri individu akan menyebabkan seseorang melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuannya (Hamalik, 2001). Hasil pencapaian dari tujuan belajar adalah adanya perubahan tingkah laku, seperti melatih kemampuan kita dalam berpikir. Dengan memulai mempelajari beberapa ilmu-ilmu akan dapat memberikan kesempatan dalam mengasah dan melatih kemampuan dalam berpikir. Dari pembentukan kebiasaan itu akan membentuk pemikiran yang logis.

TRANSFORMASI BELAJAR DALAM KAJIAN TEORITIS PRAKTIS

Transformasi perubahan cara belajar pada masa pandemi Covid-19 ini suatu hal yang luar biasa dalam bidang pendidikan. Menyebarnya virus corona ini ke berbagai negara membuat sekolah, perkuliahan, dan pekerjaan pun di laksanakan di rumah masing-masing. Dengan belajar dirumah melalui media pembelajaran seperti zoom, classroom, google meet dan lain sebagainya. Dengan itu cara belajar yang dilakukan peserta didik biasanya pun berubah di masa pandemik ini. Yang biasanya saat pagi hari pergi ke tempat sekolah, ini berubah dan dilaksanakan secara daring, cara belajar pada masa pandemic ini dapat dilakukan dengan konsisten, tegas terhadap diri sendiri, untuk belajar saat pandemic bisa memilih waktu yang tepat dan nyaman untuk kita belajar menggerjakan tugas-tugas yang

diberikan. Sebab dalam pembelajaran selama di rumah, ada terdapat gangguan yang tentu akan mengganggu proses pembelajaran tersebut. Oleh sebab itu, cara belajar yang penting di masa pandemic ini untuk berusaha dalam fokus dan konsisten selama di waktu-waktu belajar yang sudah ditentukan, agar untuk terhindar dari kegiatan lain yang seperti membuka media sosial di saat pembelajaran itu berlangsung.

Dalam keterkaitan hubungan antara teori belajar konstruktivisme dengan kebutuhan pembelajaran daring pada masa pandemi ada definisi Teori konstruktivisme menurut Jean Piaget, menurutnya manusia belajar dan memperoleh pengetahuan karena sudah memiliki dasar yang dimiliki yang tentunya berkaitan dengan perkembangan psikologi individu. Kebutuhan pembelajaran dari adanya sumber belajar yang termasuk didalam komponen kualitas pembelajaran, saat masa pandemi sumber belajar bisa di alihkan dengan memanfaatkan teknologi, karena sumber belajar sejatinya tidak hanya berasal dari sumber yang tertulis. Lingkungan, manusia, dan benda di sekitar pun bisa menjadi sumber belajar sesuai dengan ide konstruktivisme yang sudah muncul sebagai strategi pendidikan yang tentunya efektif untuk pelajar kontemporer yang dimiliki keinginan untuk belajar melalui pengalaman. Konstruktivis ini berfokus kepada pelajar sebagai pembuat makna, sebagai kunci untuk memperoleh dan mempertahankan informasi (Hehr, Karl Harven, 2014:3).

SIMPULAN

Dalam artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa makna dari belajar dan pembelajaran ialah rutinitas belajar dan pembelajaran peserta didik merupakan subjek dan objek dalam pelaksanaan suatu kegiatan pendidikan. Dengan adanya makna tersebut maka proses belajar dan pembelajaran bertujuan untuk mencapai tujuan pengajaran yang akan tercapai. Dalam belajar dan pembelajaran pun memiliki ciri-ciri, ciri-ciri tersebut salah satunya seperti perilaku sosial dan spritual pada peserta didik dalam pembelajaran.

Dalam melakukan belajar, maka adapun dampak yang ditimbulkan jika kita salah melakukan belajar tersebut. Dampaknya jika belajar ditekan maka akan membuat belajar itu tidak akan efektif dan membuat siswa akan sulit dalam menerima pembelajaran tersebut. Kegiatan belajar dan pembelajaran pun di masa pandemic membuat perubahan cara belajar di masa pandemic covid-19. Oleh sebab itu, perubahan cara belajar di masa pandemic mengkonsistekkan dan fokus kepada diri kita untuk memanfaatkan waktu belajar dalam kegiatan pembelajaran.

Dalam teori belajar konstruktivisme mengarahkan siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi komplek, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan tersebut tidak sesuai. Sebab dalam pembelajaran konstruktivisme ini siswa harus terlibat aktif dan siswa harus menjadi pusat

kegiatan belajar dan pembelajaran. Kebutuhan pembelajaran daring adalah sumber belajar yang termasuk didalam komponen kualitas pembelajaran, sebab pada mas pandemic ini sumber belajar bisa di alihkan dengan memanfaatkan teknologi, karena sumber belajar sejatinya tidak hanya berasal dari sumber yang tertulis. Lingkungan, manusia dan benda disekitar menjadi sumber belajar yang sesuai dengan ide konstruktivisme yang sudah muncul sebagai strategi pendidikan.

REFERENSI

- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Mutiani, M., Susanto, H., Putra, M. A. H., Akmal, H., & Jumariani, J. (2020). Improvement of Scientific Attitudes Through Training of Social Science Scientific Writing in MAN 2 Model Banjarmasin. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 128-133.
- Susanto, H. (2020). PEDAGOGI SEJARAH, NASIONALISME DAN KARAKTER BANGSA. Preprint: EdArxiv.
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Wibowo, T. U. S. H., Maryuni, Y., Nurhasanah, A., & Willdianti, D. (2020, November). PEMANFAATAN VIRTUAL TOUR MUSEUM (VTM) DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH DI MASA PANDEMI COVID-19. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP* (Vol. 3, No. 1, pp. 402-408).
- Herliandry, L. D., Nurhasanah, N., Suban, M. E., & Kuswanto, H. (2020). Pembelajaran pada masa pandemi covid-19. *JTP-Jurnal Teknologi Pendidikan*, 22(1), 65-70.
- Atsani, K. L. G. M. Z. (2020). Transformasi media pembelajaran pada masa Pandemi COVID-19. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 82-93.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Syahrudin, S., Hidayat Putra, M. A., & Susanto, H. (2019). Nilai Budaya Manyambang Masyarakat Desa Lok Baintan Dalam Sebagai Sumber Belajar IPS.
- Gasong, D. (2018). Belajar dan pembelajaran. Deepublish.

Afiif, A., & Idris, R. (2017). Pengaruh implementasi manajemen kelas terhadap perilaku belajar mahasiswa pada jurusan manajemen pendidikan islam fakultas tarbiyah dan keguruan UIN ALAUDDIN makassar. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 19(2), 131-145.

Mardiah, D., & Al-Hamdani, M. D. (2017). Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Cooperative Integratide Reading And Composition Terhadap Perilaku Sosial Dan Spiritual Siswa. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*,[SL], 5(1).